

Connected Realities: BIM, Digital Twins, Immersive Navigation in Industry

Valter Monteiro Brito¹, Wildenberg Pereira Lucas², Arlei Andrade da Silva³

¹VMB Engenharia, Brasil, valter@vmbengenharia.com

²Nacional Gás, Brasil, wildenberg.lucas@nacionalgas.com.br ³Nacional Gás, Brasil, arlei.silva@nacionalgas.com.br

Resumo

O artigo demonstra como a aplicação integrada de escaneamento a laser, modelagem BIM e gêmeos digitais transforma a documentação, o gerenciamento e a expansão de ativos industriais no setor de GLP. O objetivo é evidenciar ganhos de eficiência, segurança e usabilidade alcançados a partir da criação de gêmeos digitais em múltiplas bases operacionais. A metodologia utiliza quatro etapas sucessivas que incluem captura 3D, consolidação da nuvem de pontos, modelagem BIM e desenvolvimento de plataforma interativa com recursos de gamificação. Os resultados mostram aumento da confiabilidade das informações, maior controle visual remoto, simulações imersivas aplicadas ao planejamento e treinamentos técnicos mais eficazes. A implementação das dezessete funcionalidades comprova que a integração entre digitalização, modelagem e navegação interativa gera benefícios imediatos à gestão operacional e amplia a capacidade de resposta organizacional. O estudo conclui que a solução é escalável, replicável e estratégica, com potencial de integração futura a sistemas de inteligência artificial.

Keywords: Digital Twin, BIM, Laser Scanning, Immersive Navigation, Industrial Management.

DOI: [10.5281/zenodo.18356992](https://doi.org/10.5281/zenodo.18356992)

1. Introdução

A gestão de instalações industriais no setor de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) exige precisão, rastreabilidade e atualização contínua das informações técnicas e operacionais. Em ambientes de alto risco e elevada complexidade, ferramentas digitais orientadas a dados são determinantes para a tomada de decisão e para a segurança operacional. Nesse contexto, a convergência entre escaneamento 3D, BIM e Gêmeos Digitais (Digital Twins) viabiliza um ciclo informacional integrado, capaz de representar o ativo físico e seu comportamento no domínio virtual com sincronização e governança de dados adequadas (Tao et al., 2019; Boje et al., 2020).

Esse setor, essencial para a matriz energética e para a segurança do abastecimento, envolve atividades de alto risco e de elevada complexidade, o que torna imprescindível o uso de ferramentas de apoio à tomada de decisão baseadas em dados confiáveis. Métodos convencionais, como plantas em 2D, medições manuais e inspeções presenciais, têm se mostrado insuficientes para lidar com os desafios contemporâneos, pois não oferecem a agilidade e a confiabilidade necessárias à gestão preventiva de riscos, ao controle operacional e ao planejamento de expansões (Tang et al., 2010). Diante desse cenário, cresce a necessidade de soluções digitais que integrem diferentes dimensões do ciclo de vida das instalações e promovam interoperabilidade entre modelos e sistemas (Jaime & Blumenschein, 2023).

O objetivo geral deste trabalho é apresentar e analisar a aplicação de Gêmeos Digitais em instalações industriais de GLP, destacando seus impactos na eficiência, na segurança e na tomada de decisão organizacional. Como objetivo específico, busca-se demonstrar os resultados obtidos a partir da integração entre escaneamento 3D, modelagem BIM (Building Information Modeling) e uma plataforma web interativa, desenvolvida para gestão e simulação em tempo real.

A justificativa para a escolha do tema está fundamentada em sua relevância social e científica. Socialmente, a pesquisa contribui para o aumento da segurança operacional, a redução de riscos de acidentes e a melhoria da confiabilidade no fornecimento de energia. Cientificamente, o estudo avança na consolidação do uso de gêmeos digitais no setor energético, fornecendo um modelo replicável e escalável que pode orientar futuras pesquisas e aplicações em contextos industriais de alta complexidade (Grieves, 2014; Tao et al., 2019; Boje et al., 2020).

2. Método

O estudo adotou um método estruturado em quatro etapas principais, concebidas para garantir a fidelidade da representação virtual das instalações industriais e a integração com ferramentas de gestão. O processo compreendeu desde a captura inicial de dados até a disponibilização do gêmeo digital em plataforma interativa. Essa abordagem segue diretrizes recomendadas por pesquisas recentes sobre reconstrução automatizada de modelos As Built e desenvolvimento de gêmeos digitais industriais, que destacam a importância de fluxos padronizados e interoperáveis (Tang et al., 2010; Tao et al., 2019; Boje et al., 2020).

2.1. Etapa 1 – Escaneamento 3D das instalações

O levantamento físico foi realizado por meio de laser scanner 3D, capaz de gerar milhões de pontos tridimensionais com elevada precisão. Essa técnica é amplamente reconhecida pela literatura como uma das mais eficientes para representar a realidade construída, minimizando erros de medição e ampliando a confiabilidade do modelo digital (Tang et al., 2010).

A coleta foi complementada por imagens panorâmicas em 360°, assegurando documentação visual abrangente e cobertura completa da planta. Esse tipo de registro multimodal permite vincular dados visuais à nuvem de pontos, enriquecendo o modelo semântico utilizado na etapa seguinte (Boje et al., 2020).

2.2. Etapa 2 – Consolidação da nuvem de pontos

Os dados brutos do escaneamento foram tratados, alinhados e integrados em uma nuvem de pontos unificada, ajustada em escala real. Essa base digital possibilitou medições precisas,

identificação de interferências e análises espaciais do layout existente, servindo como referência confiável para as etapas subsequentes.

Segundo Tang et al. (2010), a consolidação e o registro da nuvem de pontos representam a etapa crítica para garantir coerência geométrica e semântica no modelo final. Além disso, a integração desses dados em um ambiente comum atende aos princípios de interoperabilidade e governança de informações discutidos por Jaime e Blumenschein (2023) no contexto da integração BIM–SIG.

2.3. Etapa 3 – Modelagem As Built com metodologia BIM

A nuvem de pontos consolidada sustentou a elaboração do modelo digital As Built em 3D, desenvolvido segundo a metodologia BIM (Building Information Modeling). O modelo representou com fidelidade a geometria, os sistemas e os componentes das instalações, estabelecendo uma base confiável para análises, simulações e manutenção.

Conforme Boje et al. (2020), o BIM constitui o núcleo semântico do gêmeo digital, pois organiza as informações de forma estruturada e interoperável, viabilizando integrações com sensores, dados em tempo real e camadas geoespaciais. Essa modelagem serviu também como ponto de partida para o desenvolvimento do ambiente imersivo descrito na etapa seguinte.

2.4. Etapa 4 – Desenvolvimento do gêmeo digital interativo

A última etapa consistiu na transformação do modelo As Built em um gêmeo digital interativo, acessível por meio de plataforma web. Essa solução incorporou recursos de simulação operacional, treinamento imersivo e análises de segurança, além de diferentes modos de navegação (primeira pessoa, terceira pessoa e visão aérea).

Elementos de gamificação foram incluídos para aumentar o engajamento dos usuários e ampliar a aplicabilidade da ferramenta em atividades de operação e tomada de decisão. Essa fase materializa a lógica de integração físico–virtual–serviço proposta por Grieves (2014) e consolidada no modelo de cinco dimensões do Digital Twin (Tao et al., 2019), permitindo que o ambiente virtual reflita o comportamento real das instalações e forneça suporte contínuo ao processo decisório.

O método foi aplicado de forma padronizada em diferentes unidades industriais, com pequenas adaptações às especificidades de cada ambiente, assegurando replicabilidade e escalabilidade da solução. Essa abordagem modular reforça o potencial de expansão do modelo para portfólios industriais distribuídos, conforme destacado na literatura sobre integração BIM–SIG e gestão de ativos digitais (Jaime & Blumenschein, 2023).

3. Resultados

A aplicação da metodologia resultou em um sistema digital robusto, composto por 17 funcionalidades que ampliam a eficiência operacional, a segurança, a transparência e a capacitação técnica no ambiente industrial. Os resultados apresentados reforçam o potencial do uso de Gêmeos Digitais como ferramenta de gestão integrada e de apoio à decisão (Tao et al., 2019; Boje et al., 2020).

A seguir, cada resultado é detalhado com sua respectiva contribuição.

3.1. Acesso ao gêmeo digital via navegador

A disponibilização da plataforma em navegadores comuns eliminou a necessidade de softwares específicos ou equipamentos de alto desempenho, democratizando o acesso aos modelos digitais entre diferentes perfis de usuários. Esse modelo segue a tendência de acessibilidade e interoperabilidade em ecossistemas de Digital Twin, apontada por Boje et al. (2020), ao permitir a interação em tempo real diretamente pela web.

Figura 1 - Print tela de acesso ao gêmeo digital através da internet. Fonte: Autores, 2025.

3.2. Cadastro de múltiplos gêmeos digitais

A plataforma permite organizar e gerenciar diferentes unidades em um único ambiente digital, padronizando a visualização e facilitando o gerenciamento integrado de portfólios industriais. Esse tipo de centralização é coerente com o conceito de Digital Twin em rede, no qual múltiplos ativos são interconectados em uma estrutura de dados comum (Tao et al., 2019).

3.3. Cadastro de informações relevantes

Cada unidade digitalizada pode ser complementada com dados administrativos e técnicos, como endereço, datas de escaneamento, registros de inspeção e observações de campo. A gestão de usuários por perfis e permissões garante segurança da informação e rastreabilidade das interações, elementos fundamentais para a governança de dados em ambientes industriais (Jaime & Blumenschein, 2023).

Figura 2 - Print da tela de cadastro de informações. Fonte: Autores, 2025.

3.4. Compartilhamento por link e QR Code

O acesso direto ao gêmeo digital foi facilitado por links e QR Codes, simplificando a difusão das informações em reuniões, inspeções e auditorias. Essa funcionalidade contribui para a transparência operacional e está alinhada ao conceito de visualização contextual de dados em sistemas BIM e DT (Boje et al., 2020).

Figura 3 - Print da tela de compartilhamento do código QR. Fonte: Autores, 2025.

3.5. Navegação interativa: câmera, terceira pessoa e drone

A navegação pode ser realizada em três modos distintos: primeira pessoa, terceira pessoa e visão aérea. Essa variedade amplia a aplicabilidade do sistema, desde inspeções detalhadas até apresentações institucionais e treinamentos.

De acordo com Grieves (2014), a imersão é um componente essencial do ciclo físico-virtual do Digital Twin, pois aproxima a percepção humana da realidade simulada.

Figura 4 - Print da tela em Modo Câmera de navegação. Fonte: Autores, 2025.

O Modo em Terceira Pessoa utiliza uma visualização em que a câmera é posicionada atrás do personagem, proporcionando um campo de visão mais amplo. Esse modo permite ao usuário observar o personagem completo, facilitando a visualização clara de todas as movimentações e interações no ambiente, o que torna a navegação mais intuitiva e detalhada.

Figura 5 - Print da tela em Modo terceira pessoa. Fonte: Autores, 2025.

Por fim, o Modo Drone oferece uma visualização aérea dentro da gamificação, permitindo ao usuário explorar o ambiente de forma livre, como se estivesse controlando um drone real sobrevoando o local. Essa ferramenta proporciona uma visão ampla e detalhada das instalações, facilitando a análise completa da infraestrutura de uma perspectiva elevada.

Figura 6 - Print da tela em Modo Drone. Fonte: Autores, 2025.

Figura 9 - Print de tela de manobra de veículos leves (automóveis). Fonte: Autores, 2025.

Figura 10 - Print de tela de manobra de veículos pesados (caminhão de vasilhame). Fonte: Autores, 2025.

Figura 11 - Veículos pesados (caminhão tanque). Fonte: Autores, 2025.

3.8. Modo comparativo (antes e depois)

O sistema permite comparar o estado atual da instalação (As Built) com o cenário projetado (Plano Diretor), fornecendo suporte visual às decisões estratégicas. Essa abordagem é citada por Tang et al. (2010) como essencial para controle de mudanças e auditoria de conformidade em ambientes industriais.

Figura 12 - Print de tela em Modo comparativo em situação atual. Fonte: Autores, 2025.

Figura 13 - Print de tela em Modo Comparativo com vista do Plano director. Fonte: Autores, 2025.

3.9. Alternância entre modelos

Diferentemente do modo comparativo, essa funcionalidade possibilita alternar dinamicamente entre modelos em tempo real, permitindo análises de impacto e validação de intervenções com maior precisão. Esse tipo de interação dinâmica está diretamente associado à conectividade entre os domínios físico e virtual proposta no modelo de cinco dimensões do DT (Tao et al., 2019).

Figura 14 - Print de tela de Troca entre As Built e Plano director. Fonte: Autores, 2025.

Figura 15 - Print de tela após troca para Plano director. Fonte: Autores, 2025.

3.10. Simulação de rotas de fuga

A plataforma permite simular evacuações emergenciais a partir de pontos de origem definidos pelo usuário, destacando visualmente as rotas de fuga com faixas luminosas e cálculo automático da distância e do tempo estimado até a saída mais próxima. O sistema foi desenvolvido sobre uma malha de navegação automatizada, que interpreta barreiras físicas e adapta o percurso de forma dinâmica conforme o cenário. Essa funcionalidade contribuiu para o planejamento de evacuações, identificação de gargalos e revisão dos planos de emergência, além de permitir o treinamento realista de brigadas em ambiente seguro e controlado.

Figura 16 - Print de tela de rotas de saída de emergência. Fonte: Autores, 2025.

3.11. Visualização de saídas de emergência

O sistema calcula a distância entre o usuário virtual e a saída mais próxima, fornecendo dados objetivos para relatórios técnicos e auditorias de segurança. Essa automação representa um avanço em relação às inspeções convencionais e demonstra o potencial de análise espacial integrada a ambientes imersivos (Tang et al., 2010).

Figura 17 - Print de Saídas de emergência. Fonte: Autores, 2025.

3.12. Localização de extintores e mangueiras

O gêmeo digital permite localizar rapidamente dispositivos de combate a incêndio, validando distâncias e acessibilidade. Essa funcionalidade garante conformidade com normas de segurança e reduz riscos operacionais, conforme práticas recomendadas de gestão de ativos críticos (Boje et al., 2020).

Figura 18 - Print de tela de posição de extintores e mangueiras. Fonte: Autores, 2025.

3.13. Simulação de incêndios

O recurso de simulação de incêndios cria cenários críticos em ambiente virtual, permitindo reproduzir diferentes pontos de ignição, efeitos de fumaça e propagação controlada do fogo. As simulações foram realizadas diretamente no modelo 3D, com ajuste de intensidade, tempo e área de

alcance, possibilitando testar a eficiência das rotas de fuga e o posicionamento de equipamentos de combate. Essa funcionalidade foi utilizada como ferramenta de capacitação e de análise preventiva, reduzindo custos de treinamentos presenciais e permitindo a avaliação de conformidade das zonas classificadas.

Figura 19 - Print tela de simulação de incêndio. Fonte: Autores, 2025.

3.14. Zonas de classificação de explosão

Animações específicas foram incorporadas ao gêmeo digital, como o carregamento de vasilhames, desenvolvidas com base em registros reais e fluxos observados em campo. As sequências foram modeladas com cronologia e temporização ajustadas conforme o processo físico, permitindo reproduzir rotinas críticas com fidelidade. Essa funcionalidade apoia a padronização de procedimentos, o treinamento de colaboradores e a redução de erros operacionais, além de servir como documentação visual para auditorias e certificações.

Figura 20 - Print de tela de zona de classificação de explosão nível 0. Fonte: Autores, 2025.

3.15. Captura de telas em tempo real

O modo de navegação permite registrar imagens instantâneas armazenadas em diretórios organizados, reforçando o controle documental e a rastreabilidade. Essa funcionalidade agrega valor à gestão da informação e atende à lógica de documentação contínua do ciclo de vida do ativo (Boje et al., 2020).

Figura 21 - Print de tela de captura de tela. Fonte: Autores, 2025.

3.16. Simulação de procedimentos operacionais

Animações de rotinas operacionais, como o carregamento de vasilhames, foram incorporadas para treinamento e padronização de processos. Esse uso de animações é citado por Tao et al. (2019) como prática essencial para transformar dados em serviços interativos e de capacitação técnica.

Figura 22 - Simulação de Procedimentos operacionais. Fonte: Autores, 2025.

3.17. Realidade virtual com óculos 3D

A compatibilidade com óculos de realidade virtual amplia a imersão e a eficácia dos treinamentos, promovendo melhor assimilação espacial e redução de riscos em intervenções reais. Essa experiência reflete a convergência entre gêmeos digitais e tecnologias imersivas, que, segundo Boje et al. (2020), constitui um dos caminhos mais promissores da Indústria 4.0.

Figura 23 - Uso de óculos 3D. Fonte: Autor, 2025

4. Discussões

Os resultados alcançados demonstram que a integração entre escaneamento a laser 3D, modelagem BIM e tecnologias imersivas constitui uma solução eficaz para o aprimoramento da gestão de instalações industriais de GLP. A metodologia proposta permitiu a criação de um gêmeo digital fiel à realidade física, capaz de reunir informações geométricas, operacionais e administrativas em um ambiente unificado e acessível via navegador. Essa convergência tecnológica materializa o princípio do ciclo físico-virtual descrito por Grieves (2014) e Tao et al. (2019), no qual o ambiente digital atua não apenas como uma representação estática, mas como uma plataforma dinâmica de monitoramento, simulação e aprendizado contínuo.

A aplicação prática da solução em diferentes unidades industriais evidenciou ganhos significativos em eficiência, segurança e governança da informação. As simulações realizadas – incluindo manobras veiculares, rotas de fuga, incêndios e procedimentos operacionais – demonstraram a capacidade do gêmeo digital de antecipar situações críticas e reduzir riscos antes da execução real. Essas simulações reproduziram condições operacionais com base em parâmetros reais, o que permitiu validar o layout das instalações, planejar evacuações de forma otimizada e padronizar rotinas de operação e manutenção. A adoção dessas práticas está alinhada às recomendações de Boje et al. (2020) e Jaime & Blumenschein (2023), que destacam o papel dos gêmeos digitais na integração entre dados espaciais, simulação e decisão técnica.

Do ponto de vista organizacional, a disponibilização da plataforma em navegadores comuns e o uso de QR Codes em campo tornaram a tecnologia mais acessível, reduzindo barreiras de entrada e promovendo a democratização do uso entre diferentes áreas da empresa. A centralização dos dados em um ambiente interoperável reforçou a rastreabilidade das informações e permitiu que equipes multidisciplinares trabalhassem de forma simultânea, atendendo aos objetivos de padronização e replicabilidade estabelecidos no estudo.

Em termos de custos, a implantação do sistema demandou investimentos iniciais relacionados à captura 3D e à modelagem BIM das instalações, correspondendo, em média, a 3% a 5% do custo total de um projeto de reengenharia de base industrial. No entanto, os ganhos obtidos em produtividade, redução de deslocamentos de equipe, prevenção de retrabalhos e diminuição de riscos operacionais compensam rapidamente esse investimento. Os testes indicaram redução média de 40% no tempo de inspeções e maior agilidade na tomada de decisão técnica, o que reforça a viabilidade econômica do modelo proposto.

Entre as limitações do estudo, destaca-se o fato de o gêmeo digital estar focado principalmente em aspectos geométricos e operacionais, não contemplando ainda integrações em tempo real com sensores IoT ou sistemas SCADA. Essa limitação, porém, representa uma oportunidade de avanço, pois a integração futura dessas fontes de dados permitirá o monitoramento contínuo de variáveis críticas, como temperatura, pressão, vazão, densidade, nível de enchimento e percentual de nível consolidando um modelo de gêmeo digital totalmente conectado. Outra limitação refere-se ao tempo necessário para o processamento e a modelagem de nuvens de pontos de grande volume, o que ainda demanda otimizações em hardware e algoritmos de segmentação automática.

Como perspectivas futuras, recomenda-se o desenvolvimento de um módulo de análise preditiva baseado em inteligência artificial, capaz de correlacionar informações de manutenção, inspeção e desempenho de equipamentos. Além disso, a expansão do modelo para múltiplas unidades industriais interconectadas abre caminho para a criação de um ecossistema de gêmeos digitais corporativos, com potencial de aplicação em toda a cadeia de valor da indústria de energia. A combinação entre visualização imersiva, automação analítica e integração em tempo real tende a consolidar o gêmeo digital como ferramenta central da transformação digital no setor, impulsionando a transição para uma gestão mais inteligente, segura e sustentável.

Em síntese, o estudo comprova que o uso de gêmeos digitais no contexto industrial de GLP não se restringe a uma inovação tecnológica, mas representa uma mudança estrutural na forma de planejar, operar e manter ativos complexos. A metodologia aplicada demonstrou ser tecnicamente robusta, economicamente viável e cientificamente relevante, oferecendo um modelo replicável para outras empresas e setores da indústria 4.0.

Referências

- Boje, C., Guerriero, A., Kubicki, S., & Rezgui, Y. (2020). Towards a semantic Construction Digital Twin. *Automation in Construction*, 114, 103179.
- Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R., & Liston, K. (2020). *BIM handbook: A guide to building information modeling for owners, designers, engineers, contractors, and facility managers* (4th ed.). Wiley.
- Grieves, M. (2014). *Digital twin: Manufacturing excellence through virtual factory replication* (White paper). Dassault Systèmes.
- Jaime, G. C., & Blumenschein, R. N. (2023). Integração BIM e SIG baseada em um modelo de gerenciamento de informações de ativos. In *Anais do 7º Congresso ERA BIM* (pp. 150–161). Sinaenco.
- Tang, P., Huber, D., Akinci, B., Lipman, R., & Lytle, A. (2010). Automatic reconstruction of as-built building information models from laser-scanned point clouds. *Automation in Construction*, 20(2), 118–129.
- Tao, F., Zhang, H., Liu, A., & Nee, A. Y. C. (2019). Digital twin in industry: State-of-the-art. *IEEE Access*, 7, 108720–108732.